

2. ¿Por qué y para qué filosofar en América Latina?

Pablo Guadarrama González

Universidad Central de Las Villas Santa Clara, CUBA

Tal vez para algunos de los que se dedican a la actividad filosófica constituyan preguntas pueriles ¿por qué y para qué filosofar en América Latina? Sin embargo, los que ignoren o menosprecien tal cuestionamiento constituirán siempre una minoría. De seguro, la mayor parte de los que cultivan con verdadero amor la filosofía en “nuestra América”, no sólo se las han planteado más de una vez, sino que continúan reformulándolas desde diversos ángulos constantemente. Pues, aunque hayan encontrado alguna que otra respuesta, por lo general no se sienten satisfechos.

Alguien pudiera argumentar que muchos de los más reconocidos filósofos no dejaron explícitamente plasmada su preocupación por estos problemas y simplemente hacían filosofía sin reflexionar demasiado en el por qué y el para qué la hacían. Especialmente esta última interrogante en ocasiones es considerada como algo pretencioso y que escapa de los marcos del estricto rigor filosófico para adentrarse en otras cáferas.

En verdad, a nuestro juicio, no ha habido filósofo alguno, digno de ser considerado como tal, que, de una forma u otra, conciente plenamente o de manera espontánea, no se haya visto inquietado constantemente por dicho problema. Sus soluciones al mismo quizás no hayan trascendido los monólogos íntimos de su conciencia y, por tanto, no permanezcan grabados para la posteridad. Pero no cabe dudas de que su formulación ha estado presente en todos y en cada uno de estos pensadores.

No todas las épocas históricas ni las distintas regiones en que se ha desarrollado la filosofía han sido propicias para que aflore con mayor claridad y fuerza esta problemática. Tampoco la atención otorgada a ambas preguntas ha sido siempre similar. En los albores de la filosofía y en general en la antigüedad hubo más interés por el por qué, en tanto que el para qué se subordinó a las respuestas ofrecidas a la primera cuestión.

Es muy probable que, durante la larga Edad Media, aun cuando se mantuviese viva en muchos talentos la preocupación por ofrecer algunos aportes o modificaciones sustanciales a las concepciones estatutas por la escolástica al respecto, no se presentara esta cuestión como principal para el quehacer filosófico de la época.

Los momentos de grandes convulsiones sociales, en los que afloran con mayor imperia los intereses de clase propician que se incrementen las preocupaciones por este aspecto. De ahí que tanto en la Ilustración europea como en la latinoamericana aparezcan más elementos para ayudar los por qué y para qué se desarrollaba por entonces la filosofía.

Al estudiar los pensadores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX aparecen con mayor frecuencia elementos que indican no solo una reflexión creciente sobre los requerimientos y funciones de la filosofía, sino también una mayor claridad en la utilidad de esta, pues los cambios sociopolíticos que se avecinaban y las transformaciones que se producían en el mundo de la ciencia y de la técnica demandaban un enriquecimiento del arsenal cosmovano de quienes emprende falta la emancipación política y espiritual futura.

En la segunda mitad del XIX y con el predominio del positivismo su gerente en la mayor parte de las tierras de América, la inquietud por tales preguntas no se manifestó de forma constante. Al parecer dejó de ser objeto de interés principal, pues se preocupaba como inherente a toda dedicación por la filosofía y la ciencia haber definido ya una posición pragmática al respecto y no era necesario malgastar el tiempo en viejas especulaciones que no se correspondían con las exigencias de los nuevos tiempos. Sin embargo, siempre emergió alguna que otra valoración sobre el tema, aunque nunca no ha intensidad que presentaría en el presente siglo.

A partir del momento en que toma mayor auge el problema de la existencia de la filosofía latinoamericana se acrecentó el interés por el qué y para qué filosofar. No desviaremos la atención por el momento hacia tal debate, que para muchos ha sido superado ya, y que realmente en frecuentes ocasiones reverdece como indicando que no ha podido ser sepultado definitivamente. Lo cierto es que partidarios o no de la existencia de la filosofía latinoamericana, hoy en día todo intelectual dedicado a la vida filosófica se ve obligado a definirse ante las interrogantes que motivaron el presente análisis.

Desde hace algún tiempo hemos podido apreciar la preocupación creciente sobre el tema del por qué y para qué filosofar en América Latina por parte de colegas de distintos países y de diferentes posiciones filosóficas. En francos diálogos, no obstante, la diversidad de criterios al respecto, se ponen de manifiesto ciertas similitudes que nos han conducido a la presente reflexión y a concluir provisionalmente que al menos pueden delimitarse tres posiciones fundamentales. En algunas de estas confluyen a veces intelectuales cuyos puntos de partida, posiciones ideológicas y fundamentos teórico-metodológicos en los que se asientan sus respectivas concepciones filosóficas son marcadamente diferentes, pero coinciden en gran medida en las respuestas que ofrecen a dichas preguntas.

Dentro de tal amalgama de criterios se destacan las siguientes tendencias:

1) Una que podemos denominar hermenéutico o exegética que se caracteriza por concebir el por qué filosofar como una preocupación necesaria universal e inherente a todo hombre sobre la esencia del mundo, su lugar en él, etc. En cuanto al para qué se limitan en muchos casos a considerar que dichas explicaciones sirven para satisfacer la sed constante de la sabiduría humana. No es menos creer que otorgan también importancia a las funciones educativas y humanísticas que desempeña la filosofía, pero en sentido general no van más allá de concederle algún mérito en este plano del enriquecimiento espiritual exclusivamente.

Los seguidores de esta tendencia son defensores por lo regular de un idealismo contemplativo y de un universalismo abstracto y extrapolado de la filosofía de las más sutiles transcendencias. Tratan de limitar las cuestiones filosóficas, bien a las que clásicamente han sido señaladas desde la antigüedad hasta nuestros días, bien a alguna otra que se derive directamente de aquellas, pero evitan por todos los medios que estas puedan tener alguna implicación directa con la realidad concreta de su respectivo país o de la región. Es comprensible en algunos casos que durante los años de represión de la democracia que han afectado notablemente a todas las manifestaciones de la cultura de la mayor parte de los países latinoamericanos y que aún hoy día desgraciadamente mantiene algunos exponentes, se nota la huella de la falta de libertad de expresión entre muchos intelectuales y estos hayan tenido que refugiarse en las disquisiciones más abstractas como único terreno seguro que evitará posibles represalias. Pero lo que en última instancia ha determinado una u otra actitud

ha sido su posición de clase, a la que se añaden también determinadas raíces gnoseológicas. Ambos factores contribuyen a comprender tales posturas.

Con frecuencia una parte de estos filósofos confiesan en diálogos pruvados ideas, preocupaciones y posiciones que serían incapaces de divulgar o de plasmar por escrito en sus obras. Algunas de ellas contradicen abiertamente las sostenidas en aquellas y aunque resulte necesario reconocer la evolución lógica del pensamiento de todo hombre, estas manifestaciones no son más que síntomas de la constante presión que han sentido sobre sus hombros a la altura de expresar sus opiniones especularmente sobre el para qué filosofar en América Latina. Ante tales actitudes no cabe más que el respeto y la condescendencia aun cuando presione la insatisfacción constante que impulsa a todo pensamiento revolucionario que se plantea la transformación del mundo y no se contenta simplemente con la comprensión de tal necesidad.

En otros casos, desgraciadamente, hay que reconocer que esa postura universalista abstracta no es más que expresión consecuente en la actitud ideológica de indiferencia ante los males que afligen a los pueblos latinoamericanos. Algunos de estos intelectuales, bien por su procedencia social o por sus vínculos extraacadémicos, pertenecen a las élites de poder en sus respectivos países y mantienen compromisos muy serios que su labor filosófica no debe en ninguna forma afectar. Incluso aparecen hasta quienes no conocían la filosofía como una actitud de búsqueda desinteresada materialmente por la consecución de formulaciones teóricas ante las grandes incógnitas humanas, sino más bien se dedican a la filosofía como una profunda literatura más que les proporciona un prestigioso estatus socioeconómico, y les permite sobrevivir decorosamente en medio de las dificultades financieras, entre otras más graves aún, que afectan a nuestros países.

En lo referido a su formación académica, por lo regular este tipo de intelectual latinoamericano la ha desarrollado o completado en prestigiosas universidades europeas o norteamericanas, donde establecieron vínculos muy sólidos con la corriente filosófica en boga allí o con el profesor de renombre con el cual tuvieron mayor conexión: y este hecho ha marcado el rumbo definitivo de su orientación. Han regresado a su tierra trayendo las mismas preocupaciones intelectuales de sus respectivos tutores, se han aferrado al planteamiento de la validez universal de los mismos y no le incorporan una pizca de terrenalidad latinoamericana, por considerarlo

como vulgarizado o simplificador de la filosofía. De tal modo se han ido convirtiendo en representantes o continuadores de tal o cual escuela de pensamiento y disfrutan del prestigio de haber traído la última moda de lo que se piensa en los “grandes centros de la filosofía mundial”.

Este tipo de filósofo latinoamericano contemporáneo se caracteriza por dirigir siempre su mirada al cielo de las grandes abstracciones, que muchas veces expresa en el idioma extranjero de origen, o mediante la creación de neologismos indescifrables en algunos casos para el hombre de mediana cultura filosófica. Naturalmente su mensaje no está dirigido a la “plebe”, argumentarán, sino a un círculo cerrado de discípulos o seguidores de la misma escuela de pensamiento, que de igual forma podrán transmitir en la misma longitud de onda tal logomarqua.

A esta tendencia la llamamos hermenéutica o exegética, aunque en ocasiones también pudiera llamándose filológica, pues se limita a la interpretación de lo que quiso decir tal o cual pensador al formular alguna idea o nueva categoría. A partir de este tipo de análisis se establecen discusiones con otros estudiosos del filósofo o del problema en cuestión y así se llegan a reducir las respuestas a las preguntas básicas que se han indicado a lo siguiente: ¿por qué filosofar? porque es necesario esclarecer e interpretar adecuadamente lo planteado por tal filósofo, y ¿para qué? para acrecentar la sabiduría, que en definitiva es el núcleo alrededor del cual gira toda la actividad filosófica.

2) La segunda tendencia puede ser denominada como la de la filosofía latinoamericana, que a diferencia de la anterior se preocupa más por la procedencia del sujeto que elabora la filosofía, el terreno de donde parten sus reflexiones y la efectividad que pueden tener para el ámbito latinoamericano. En lugar de dejarse arrastrar por el universalismo abstracto de la primera tendencia, esta posición se caracteriza por insistir más en la orientación hacia lo continental. Esta tendencia ha tenido diversas manifestaciones en correspondencia con los diferentes puntos de partida filosóficos de sus distintos representantes, pero lo que al igual que la primera no constituye un grupo homogéneo, pero todos cometieron en la necesidad de elaborar respuestas al por qué y para qué filosofar siempre desde una perspectiva latinoamericana. Dentro de los que en los últimos tiempos asumen con mayor vehemencia esta posición se destacan las distintas formas que adopta la conocida filosofía latinoamericana de la liberación.

A la hora de urgir en las causas que determinan una actitud diferente por parte de los seguidores de esta segunda tendencia, se apuesta un compromiso ideológico evidente con las aspiraciones de las masas populares. Han asumido la tarea filosófica conscientes de la necesidad de producir un viaje en la actividad filosófica tradicional, con proyecciones nuevas que aspiran a dejar atrás el estéril academicismo de los hermenéuticos y a orientarse hacia problemas y temas que ante todo son de mayor urgencia para el hombre latinoamericano.

La mayoría de los defensores de la filosofía latinoamericana coinciden en ofrecer respuesta a las preguntas formuladas del siguiente modo: ¿por qué filosofar?, porque los problemas concretos del ser del latinoamericano lo exigen y el presente las filosofías importadas no han dado respuestas adecuadas a tales demandas, y ¿para qué filosofar?, para encontrar tales respuestas y vías de solución que modifiquen progresivamente la situación de nuestros pueblos. Muchas de las conclusiones a las que arriban no pretenden ser solamente válidas para esta región sino para todos los pueblos del llamado Tercer Mundo. En tal forma manifiestan algunos contactos con la universalidad concreta y real, pero no alcanzan por lo general a encontrar la plena explicación y, cuando en algunos casos se acerca a encontrarla, no ofrecen la indicación adecuada para hallar los caminos de su efectiva transformación debido al idealismo que subyace en su cosmovisión.

Resultan muy positivos gran parte de los enjuiciamientos que efectuán respecto a los valores que encierra la cultura y especialmente el pensamiento filosófico latinoamericano. Acertados son muchas de sus críticas al eurocentrismo que ha caracterizado por mucho tiempo a la filosofía y que ha sido aceptado plácidamente también por muchos intelectuales latinoamericanos, pertenecientes a la primera tendencia. Dígase de atención han sido estas revelaciones respecto a la originalidad y autenticidad de gran parte de las ideas filosóficas de los más prestigiosos representantes de nuestro pensamiento. Valientes han sido sus críticas a los factores que determinan la dependencia y el subdesarrollo que han caracterizado a nuestras economías deformadas. Si fuéramos a realizar un balance preliminar de los que la aportado esta nueva corriente de pensamiento a la cultura filosófica latinoamericana de seguro el saldo será favorable y la historiografía futura de la filosofía en América Latina tendrá que dedicarle una merecida atención.

Sin embargo, el enjuiciamiento crítico acertado de esta tendencia se verá probable a reconocer que en algunos momentos se impuso en ella un enfoque unilateral, que sin llegar a cercenar por completo el tronco universal aglutinador de todos los conductos que comunican cada rama, pues hoy ya cada flor del árbol de la filosofía con su savia nutriente, al prestar exagerada atención a sus raíces terrenales substituyó por momentos otros factores exógenos ambientales, especialmente los rayos solares que vivifican claramente con la claridad de la ciencia a otros tantos árboles similares en otras latitudes.

Puede que se haya ignorado que la filosofía es como una tupida y extensa selva, en la cual al adentrarnos un día nos impresionan los árboles más cercanos por su belleza, que la proximidad nos permite contemplar y, una vez escrutados, se incorporan a nuestro yo, y sentimos cierta sensación de pertenencia e identificación. Pero al otear la profundidad del entretejido de las ramas y árboles más lejanos se nos hace oscuro y ajeno aquello que posteriormente puede ser también nuestro, si continuamos la marcha con paso firme y decidido.

Algunos partidarios de la filosofía latinoamericana han querido redescubrir la filosofía y conformar nuevos sistemas filosóficos en el círculo visual de la terrenalidad latinoamericana, rompiendo con los instrumentos y las elaboraciones teóricas, categorías, etc., que anteriormente nos proporcionaron las escuelas de pensamiento orientales y europeas. El intento ha sido en vano, pues siempre se ha tenido que recurrir de alguna manera a ese arsenal, aun cuando también se le incorporen nuevas armas. La visión regionalista de la filosofía no sólo en América Latina, sino en cualquier parte del mundo donde se ha manifestado, lejos de contribuir al verdadero enriquecimiento de la cultura filosófica, como se ha pretendido, en su lugar ha afectado la acertada comprensión y valoración del carácter histórico universal de la filosofía.

Por suerte en los últimos tiempos son cada vez menos los identificados con esta posición tan estrecha y se ven precisados a coincidir con los sostenedores de la concepción acertada sobre la universalidad del conocimiento filosófico. Sin embargo, con frecuencia emergen crecientes que denotan madurez en la condicionalidad del sujeto del filosofar latinoamericano y que no son más que uno que otro síntoma de desconformidad con el universalismo abstracto.

En ese sentido tales criterios son comparables. Pero ambas posiciones, en definitiva, no obstante, la manera diferente de dar respuesta a las preguntas inicialmente formuladas, no arriban a la explicación acertada del papel, la esencia y las funciones de la filosofía y su expresión en el ámbito latinoamericano.

La segunda tendencia indiscutiblemente se acerca más a una interpretación acertada del problema que se desprende de las respuestas al por qué y para qué filosofar en América Latina, de aquí las mayores o menores coincidencias, por parte de algunos de sus representantes últimamente con las posiciones del marxismo.

3) La tercera concepción consiste en la dialéctico-materialista que sustenta el marxismo-leninismo sobre el origen y desarrollo de la filosofía, que revela ante todo el contenido universal de esta, expresado en sus formas particulares y singulares. Todo el conjunto de categorías elaboradas por la dialéctica materialista sobre la base de toda la herencia filosófica anterior y enriquecida por la práctica social contemporánea permite una mejor comprensión y explicación sobre la correlación existente entre el pensamiento filosófico universal y sus manifestaciones concretas de cada época y región del mundo. Especialmente las categorías de contenido y forma, esencia y fenómeno y las de lo singular, lo particular y lo universal, resultan de gran valor para el esclarecimiento del problema. La concepción dialéctico-materialista de la filosofía sostiene también que la filosofía por su esencia es universal, no es exclusiva de ningún pueblo en particular, desde su aparición hasta nuestros días, aun cuando en ocasiones se le quiera considerar como un invento original de los griegos. Siempre mantendrá esa condición de universalidad, pero expresada fenoménicamente en innumerables manifestaciones que de generación en generación y de pueblo en pueblo van constantemente dejando los desechos que a la larga quedan relegados por el progreso del conocimiento humano.

Algunos llegan a extrapolar la tesis de la multivariada de las manifestaciones de la filosofía y llegan a sostener que han existido y deben existir tantas filosofías como hombres dedicados a ella. El análisis científico de la historia de la filosofía revela lo infundado de tal argumentación. Incluso se ha sostenido la idea de que la exagerada disolución de las escuelas de pensamiento que se ha producido en la filosofía contemporánea es síntoma de riqueza intelectual, cuando en verdad no es más que síntoma de debilidad e insatisfacción ante las concepciones que han sido elaboradas. ¿Tendrá el hombre siempre para sentirse verdaderamente creador que elaborar

noviciosas filosofías ante los problemas y situaciones nuevos o podrá orientarse ante ellos sobre la base teórica y metodológica que ya ha demostrado su validez con la concepción dialéctico-materialista? ¿Sucederá en algún momento que a semejanza del desarrollo de la ciencia se trate unificando criterios y se arribará a verdades reconocidas por todos independientemente de la procedencia geográfica de los hombres que les han revelado? ¿Acaso tendrá permanentemente la filosofía que, como el arte y la literatura, está marcada por el sello de las regiones en que se produce?

Aun cuando en la filosofía han confluído en mayor o menor medida otras formas de la conciencia social como la ciencia, la religión, el arte, etc., aquella ha sabido mantener su especificidad, sus métodos propios, etc., pero esto no debe significar el rechazo a algunos elementos válidos y consustanciales a las relativas esferas de la actividad intelectual.

La filosofía del materialismo dialéctico ofrece al hombre respuesta acertada a innumerables interrogantes humanas que sean aceptables para cualquier circunstancia por su grado de universalidad y que no sean objeto específico de las ciencias particulares, ya sean sociales o naturales. ¿Por qué razón deberá continuar generándose nuevas escuelas de pensamiento diametralmente diferentes entre sí? ¿Es que acaso la heterogeneidad y multiplicidad del fenómeno justifica eternamente tal diversidad filosófica? El hecho de que la historia hasta el presente justifique tal diversidad de corrientes y tendencias, no puede constituir un argumento inexpugnable para validarla tal futuro a la filosofía.

La experiencia de los congresos mundiales de filosofía y otros eventos de esta índole demuestra que, no obstante, la confrontación necesaria de criterios opuestos que se produce entre los representantes de las distintas corrientes filosóficas, la comunicación y el diálogo ofrecen como resultado el reconocimiento recíproco, por parte de los que se enfrentan, de las coincidencias en determinados aspectos al menos, a pesar de las diversiones sustanciales. ¿No serán estos los primeros síntomas del proceso de integración futura que supondrían al ocurrido en la esencia de espera a la filosofía una vez que se superen los antagonismos sociopolíticos que en la actualidad la dividen y se reconozca universalmente la certeza de la concepción dialéctico-materialista del mundo?

No hay razón para sostener que la tarea de las nuevas generaciones de filósofos consiste en elaborar nuevos “ismos” en lugar de contribuir al que se establezcan los nexos necesarios a fin de que los pensadores de diferentes partes del mundo arriben a una acertada interpretación dialéctico-materialista de este y se propongan consecuentemente transformarlo en beneficio del hombre.

Los defensores del marxismo-leninismo han tratado de difundir la objetividad y el carácter científico de esta concepción y se ha logrado constantemente con éxito su difusión y desarrollo creador, vinculada a la transformación práctica de la realidad.

La cuestión no consiste en buscar respuestas al por qué y para qué filosofar preguntándose evadiendo la concepción dialéctico-materialista y presuponer que esta exclusivamente está dirigida a defender una posición ideológica determinada, – la cual por supuesto está implícitamente imbricada en cualquier posición filosófica, pero no se reduce a ella –, pues sería ignorar los componentes cognoscitivos, metodológicos, axiológicos, etc., que conforman toda filosofía, ni tampoco pensar que este planteamiento se hace también desde una filosofía que no tiene su origen en la América Latina. En tanto se asuman tales posturas jamás se actuará en consecuencia con la concepción histórico-universal de la esencia de la filosofía.

Mientras que se pretenda redescubrir la filosofía desde estas tierras, nos sucederá lo mismo que acontece cuando nos empeñamos en reinventar tecnologías ya perfeccionadas en países desarrollados y el abismo entre estos y nuestras economías se acrecienta en lugar de aminorarse.

Por otra parte, también en la medida en que se diluya la actividad filosófica en la mera interpretación de abstracciones estratosféricas entretejidas del oxígeno vital e impregnadas por el polvo, la humedad y la temperatura del suelo latinoamericano, tampoco tendrá sentido valedero encontrar respuestas aquí al por qué y para qué filosofar.

Si la esencia de la filosofía es universal dejemos que cada una de sus expresiones fenoménicas en estas tierras contribuyan a su descubrimiento. Es bueno recordar que las esencias no existen jamás de forma pura, por lo que resulta estéril también ir en busca de la filosofía pura. La filosofía siempre existirá a través de sus formas particulares que adoptarán en cada momento y país rasgos sui generis, pero tales rasgos no determinan fatalmente su contenido. Ellos son factores que influyen

en la mayor o menor asimilación por un pueblo en su idioma propio de los avances alcanzados por el pensamiento filosófico universal.

La dialéctica materialista demuestra que lo único es irrepetible, se da una sola vez, pero no existe por sí y para sí solamente. Las filosofías que han prendido en América Latina independientemente de su procedencia tampoco escapan a esta necesidad. Estas han procedido y así lo expresan, rasgos comunes no sólo son las ideas de sus reconocidos creadores, sino también semejanzas marcadas con las que provienen de otros pensadores, tanto de este continente como de los más lejanos. ¿Resulta esto mera coincidencia o es expresión de la determinación dialéctica de la que no escapa ni la propia filosofía?

Tales parecidos y aproximaciones constituyen particularidades que es imprescindible delimitar en cualquier investigación histórico-filosófica. Por supuesto que la misión de la esencia histórica sobre la trayectoria del pensamiento filosófico latinoamericano no puede limitarse al establecimiento superficialmente de comparaciones o analogías. Ella tiene que desentrañar y explicar todas y cada una de las determinaciones de su especificidad, su mayor o menor originalidad, su correspondencia con las exigencias epocales en todos los órdenes, etc. Pero en este desempeño irá desentramando todos los puntos de contacto y las diferencias con el pensamiento de otras regiones y así reconocerá que sus respuestas al por qué y al para qué filosofar no son tan distintos a las ofrecidas por otros.

¿Lugares entonces, de qué vale utilizar las diferencias? ¿De qué forma se beneficia más el desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano? Limitándolo simplemente a la tarea de servir de traductor de lo que piensan otros en la afanosa búsqueda de nuevas metafísicas que evaden las condiciones del hombre latinoamericano, para el que se suponen deben ser útiles; o estrechando el círculo de la reflexión filosófica a los problemas del hombre latinoamericano, su ser, su circunstancia, etc., ignorando que la causa de tal situación rompe las fronteras geográficas de este continente y se encuentra en las diferentes formas de explotación del hombre por el hombre y de dominación de una clase total inmoral que la historia no recoge solamente como acaecida en un pasado remoto que se mide por siglos, sino en uno tan reciente que nos pisa los talones y debe ser medido en horas y minutos.

A nuestro modo, el filosofar en América Latina encontrará mejor respuesta a sus por qué y para qué en esta posición de la dialéctica materialista del marxismo-leninismo que, reconociendo las diferencias, las formas singulares y particulares de manifestarse, arriba a la conclusión de que han existido y podrán existir muchas filosofías, pero no todas podrán ser poseedoras de verdades diferentes sobre un mismo problema de manera que se excluyan recíprocamente. Una vez más la lógica formal pone de manifiesto sus limitaciones para explicar el carácter contradictorio del desarrollo en este caso de la propia filosofía y se hace imprescindible acudir a la lógica dialéctica para comprender los momentos de singularidad, particularidad y universalidad que se dan en cada manifestación del pensamiento filosófico latinoamericano, en qué medida cada una de sus expresiones fenoménicas contribuye o no a revelar su esencia, de qué manera sus formas coinciden o no con el contenido histórico universal de la filosofía.

Sólo así surgirán suficientes motivaciones para no sentirse aislado de la fuente terrena que alimenta todo filosofar, ni al margen tampoco de las grandes elaboraciones teóricas que ha ido elaborando la humanidad paulatinamente y que por encima de las fronteras pone al hombre en contacto con nuevas verdades propiamente. La toma de conciencia sobre el por qué y el para qué filosofar en América Latina coincidirá entonces plenamente con la marcha del progreso humano. Se tomará conciencia de que las genuinas respuestas a tales formulaciones están indisolublemente ligadas y se presuponen recíprocamente, ya que su fórmula más sintetizada puede consignarse como conocer para transformar.

Únicamente entonces, tan necesitados de teorías consecuentes y prácticas realizadoras, no sólo a todos los hombres que en cualquier parte esperan algo más que meras palabras de la filosofía.